

XORIJIY MAMLAKATLARDA QISHLOQ XO‘JALIGIDA INVESTITSİYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI VA O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI.

Xudayberdieva Nilufar Mengqobilovna

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti "Agrologistika
va biznes" fakulteti,

"Agrobiznes, buxgalteriya hisobi va raqamli texnologiyalar"
kafedrası o‘qituvchisi

Toshkent Kimyo xalqaro Universiteti doktoranti

nilumirzo@mail.ru

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, investitsiya, innovatsiya, xorijiy tajriba, soliq imtiyozlari, davlat dasturlari, konsalting xizmati, infratuzilma, ilmiy-tadqiqot faoliyati, xalqaro hamkorlik.

Annotatsiya Ushbu tadqiqotda rivojlangan xorijiy mamlakatlarning qishloq xo‘jaligida investitsiyalardan foydalanish tajribasi va uni O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlari tahlil qilingan. AQSh, Kanada, Yevropa Ittifoqi va Xitoy davlatlarining qishloq xo‘jaligini innovatsion rivojlantirish borasidagi tajribalari o‘rganilgan. Xorijiy tajribaning O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish yo‘nalishlari va mexanizmlari ko‘rsatilgan.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasi ko‘rsatadiki, qishloq xo‘jaligida innovatsion rivojlanishni ta‘minlash uchun davlat ishtirokining asosiy mexanizmlari maqsadli byudjet moliyalashtirish, imtiyozli kreditlash va foiz stavkalarini subsidiyalash, innovatsion faoliyat uchun maxsus shartlar asosida yordam ko‘rsatishdan iborat. Bu choralar maqsadli yordam va mablag‘lardan foydalanishni nazorat qilishni ta‘minlaydi.

Rivojlangan mamlakatlar qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilarining innovatsiyalarga moyilligini oshirish uchun bilvosita usullar tizimidan ham faol foydalanadilar. Bilvosita usullar zamonaviy xorijiy amaliyotda keng tarqalmoqda, chunki ular to‘g‘ridan-to‘g‘ri moliyalashtirishga nisbatan kechiktirilgan byudjet xarajatlarini talab qilmaydi.

Jahon amaliyotida innovatsion rivojlanishni qo‘llab-quvvatlash uchun turli soliq imtiyozlari qo‘llaniladi: tadqiqot va investitsion soliq krediti, innovatsion xarajatlar o‘sishiga soliqni kamaytirish, innovatsion loyihalardan olingan foydaga "soliq ta‘tillari", innovatsion tashkilotlar aksiyalari bo‘yicha dividendlarga imtiyozli soliq solish. Yevropa Ittifoqi innovatsion siyosatining asosiy xususiyatlari soliq imtiyozlarining ilmiy tashkilotlarga emas, korxonalar va investorlarga berilishi, antimonopol qonunchilik, kichik ilmtalab biznesni qo‘llab-quvvatlash, universitet va ishlab chiqarish korxonalarini hamkorligini rag‘batlantirishdan iborat.

AQSh va Kanadada qishloq xo‘jaligi innovatsiyalarini davlat tomonidan kuchli qo‘llab-quvvatlash, fermerlar uchun 20% soliq chegirmasi, provinsiyalarda kichik qishloq xo‘jaligi korxonalariga alohida imtiyozlar mavjud. AQShda qishloq xo‘jaligi innovatsion rivojlanishi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi hisoblanadi. ITTKIga sarflangan har bir dollarga 9 dollar YaIM o‘sishi to‘g‘ri keladi. Davlat qishloq xo‘jaligi fanini rivojlantirishga yiliga 1 mlrd dollar ajratadi. AQSh agrar

siyosatining o'ziga xos xususiyati qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barcha bosqichlarida innovatsiyalarni faol joriy etishdir: mexanizatsiya, seleksiya, kimyolashtirish, mintaqaviy ixtisoslashtirish va biotexnologiyalarni qo'llash. Xitoy tajribasi ham e'tiborga loyiq bo'lib, 1980-yillardan boshlab innovatsion biznesni rivojlantirishda maxsus iqtisodiy zonalar, savdo-iqtisodiy rivojlanish zonolari va sanoat parklari kabi maxsus ma'muriy-hududiy tuzilmalar muhim rol o'ynamoqda. Extension service - Kanada, AQSh, Buyuk Britaniya va Daniyada innovatsiyalarni tarqatishning yuz yillik tajribaga ega noyob tizimi bo'lib, bu xizmat Qishloq xo'jaligi departamenti va universitetlardan keladigan zarur axborotni bevosita fermerlarga yetkazish va ularning ishlab chiqarish muammolarini hal etishga qaratilgan.

Rivojlangan davlatlarning samarali innovatsion mexanizmlari davlatning innovatsiyalarni zamonaviy talablarga moslashtirish va qo'llab-quvvatlashga e'tibori, ilmiy-texnik yutuqlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, innovatsiyalarni qonuniy va iqtisodiy qo'llab-quvvatlash, uzoq muddatli innovatsion siyosat, innovatsion salohiyatdan samarali foydalanish tamoyillariga asoslangan.

Bu tajribalarni O'zbekiston sharoitida qo'llash uchun qonunchilik bazasini takomillashtirish - innovatsion faoliyatni rag'batlantiruvchi soliq va kredit imtiyozlari tizimini joriy etish, axborot-konsalting xizmatlari tarmog'ini kengaytirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash, universitet va ilmiy markazlarning amaliy tadqiqotlarini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish hamda xalqaro hamkorlikni kengaytirish zarur. Ayni paytda bu tajribani joriy etishda O'zbekistonning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak. Jumladan, fermer xo'jaliklarining nisbatan kichik hajmi, suv resurslari cheklanganligi, iqlim sharoitlari va boshqa omillarni e'tiborga olgan holda, xorijiy tajribani mahalliy sharoitga moslashtirish talab etiladi. Bu chora-tadbirlarni amalga oshirish O'zbekiston qishloq xo'jaligining raqobatbardoshligini oshirish, mahsulot sifati va hajmini ko'paytirish hamda soha samaradorligini yaxshilash imkonini beradi.

XULOSA

Xorijiy tajribani O'zbekiston sharoitida muvaffaqiyatli qo'llash uchun qishloq xo'jaligining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, innovatsion infratuzilmani rivojlantirish, ilmiy-tadqiqot va ta'lim tizimini integratsiyalash hamda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish talab etiladi. Bu chora-tadbirlar sohaning barqaror rivojlanishini ta'minlash va raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni. 2019 yil 25 dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2021-2023 yillarda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning milliy maqsadlari va vazifalarini belgilash to'g'risida"gi Qarori. 2021 yil 4 fevral.
3. Abdug'aniyev A. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. Darslik. – T.: O'zbekiston, 2019. – 412 b.
4. Berdinazarov B.B. Agrar sohani davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlari. Monografiya. - T.: Iqtisodiyot, 2021. - 186 b.

